

आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति

Mamta Devi Meena

Assistant Professor of History; St. John's College, Agra

Email : pinkyarya88@gmail.com

Abstract:

अधिकांश आदिवासी महिलाएं जो कभी स्वतंत्र और बसी हुई थीं, अब बहुत दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्यों? जबकि देश लंबे समय से आजाद है। तीज-त्योहारों, पर्वों और मेलों के अवसर पर ये महिलाएं सज-धज कर, नाच-गा कर जीवन व्यतीत करती नजर आती हैं।

लेकिन ज्यादातर समय अशिक्षित, गरीब कामकाजी महिलाओं को कई तरह के अजीबोगरीब काम करके जीने के लिए मजबूर किया जाता है। इन महिलाओं को आज भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। कुशल नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ युद्धस्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से ही स्थिति में सुधार हो सकता है।

Key Words:

आदिवासी महिलाएं, आदिवासियों का अतीत, महिलाओं की समस्याएं

भूमिका :-

आदिवासी महिलाओं की जब भी चर्चा होती है मेरे जेहान, में अक्सर उनका चित्र ऐसे बनता है कि “एक महिला जंगल की लकड़ी का गठड या वनोत्पाद सिर पर रखे, हाथ में दर्रांत, शरीर पर जेवरात व स्थानीय वेशभूषा में नदी, नालों, पहाड़ियों की घाटियों को तय करती कुछ गुनगुनाती हुई, साँझ को अपने बच्चों व परिवार के भरण पोषण हेतु लौट रही है। लौट के परिवार खिला-पिला के सो जाती हैं। पुनः सूर्योदय से पूर्व जागकर घर की साफ सफाई पशुओं का चारा पानी दें, बच्चों के दिनभर के खाने पीने व्यवस्था कर पुनः तैयार हो जाती हैं। जीविकोपार्जन हेतु घर से बाहर जाने के लिए।”

यह चित्रण एक प्रकृति अनुकूलित कर्मठ नारी का है। अब सवाल उठता है कि ये महिलाएं दो जून की रोटी हेतु सदा से ही इतनी मेहनत करती आयी हैं या परिस्थितिवश ऐसा करने को मजबूर हैं? वैसे तो इन्हे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जैसे अपने पति का स्वयं चयन करना, काम चुनने की आजादी आदि। क्या इस आजादी की कीमत ये है कि आज देश को आजाद हुए 70 साल से उपर हो गए हैं।

फिर भी आदिवासी महिलाएं, अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार अनेक बीमारियों से ग्रसित कुपोषित, बाल मजदूरी, बाल विवाह के दुष्परिणामों से शापित डाकन प्रथा, अंधविश्वास, दापा प्रथा मालिकों द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों है ?

इनका अतीत कैसा रहा है? अतीत में हम देखते हैं कि आदिवासी भीलों में शिक्षा की अलख जगाने हेतु सामाजिक धार्मिक सुधारक गोविन्द गिरि ने 1883 में सम्प सभा स्थापित कर भीलों में व्याप्त कुरुतियों को दूर करने का प्रयास किया। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन के माध्यम से भीलों पर लाग-बाग एकत्रण के समय होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध इनका नेतृत्व किया। वागड़ के गाँधी भोगीलाल पण्ड्या ने आदिवासियों के लिए स्कूल, छात्रावास, रात्रि पाठशाला आदि स्थापित कर उनमें जागृति लाने का कार्य किया। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु नानाभाई खांट की जान बचाने हेतु स्वयं ही शहीद हो, गुरु शिष्य प्रेम व शिक्षा की महत्ता की मिशाल कायम की। परन्तु ये प्रयास नाकाफि रहे आज भी इनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है उसे समझने का प्रयास करेंगे।

इनका अतीत कैसा रहा है? और वर्तमान को कैसे सुधारा जाए आदि पर मंथन को समझाने का मैंने प्रयास किया है।

आदिवासियों का अतीत :-

आदिवासी किसी भी देश के मूल निवासी होते हैं। जो आदिकाल से क्षेत्र विशेष में निवास करते आ रहे हैं। इनकी संस्कृति, प्रशासनिक, व्यवस्थाएं, अतीत से समृद्ध अवस्थ में थी। इनकी जीविकोपार्जन का साधन जंगल जमीन नदियों के संसाधन रहे थे। जिनसे इनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करती थी। उन्हें बाहरी दुनिया के सरोकार की आवश्यकता नहीं थी। आदिवासी महिलाएं आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध थी इसकी झलक उनके द्वारा सिर से पैर तक पहने जाने वाले वस्त्र व आभूषणों में दिखती है

उदाहरण के लिए एक मीना महिला का चित्रण :-

“महिलाएं अक्सर 80 कली का घाघरा, बिलाउज और सिर पर ओढनी ओढती थी। बिलाउज में चाँदी के बंटन लगे होते थे, उँची चोटी के साथ माथे पर चाँदी का बोरला, कानों में झूमके, नाक में नथली, गले में 2 1/2 किलो की खंगवाड़ी, हमेर 1/2 किलो की, सोने का जंतर, गुलीबंद, हाथों में हथफूल, बड़ा, बाजूबंद, कमर में छब्बादार कोदनी 1 1/4 किलो की, पैरो में पायल, कडुले 1-1 किलो के, 2-2 नेवरी, टणका आदि आभूषण महिलाएं पहनती थी और पैरों में पायल, खाल की मौजड़ी आदि महिलाएं पहनती थी। इससे पता चलता है करीबन 10 किलो चाँदी तो महिलाएं आभूषणों के रूप में ही पहने रहती थी।”

महिला की बारात रथ, भैलियों में नौटंकी संचालको के साथ आती थी उसकी शोभा देखते ही बनती थी। वर वाले दुल्हन के लिए सारा जेवर साथ लाते थे

1. लाल बाग : एक सामंती उपकर था जो खिराज और बैट बैगार के अतिरिक्त ली जाने वाली भेंट थी।
2. 80 कली का घाघरा : 16 मीटर लम्बे कपड़े लंहगा,
3. खंगवाड़ी : गले में पहने जाने वाला मोटा कड़ा
4. हमेर : सीतारानी
5. बड़ा : चांदी का एक बड़ा सा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण
6. छब्बादार कौंदनी : कमरबंद लटकनो के साथ ,
7. भोजड़ी : पैरो में पहनने वाली जूती,
8. परसे : बड़े-बड़े खाना बनाने के प्लेट

जाजम, पीतल की पानी की टंकी परसे बड़ी कढ़ाई आदि लेकर आते थे। जिनका उपयोग आदिवासी महिलाएं सामूहिक भोजन तैयार करने में लेती थी। विवाह उत्सव आदि की दावते सामूहिक रूप में स्त्री-पुरुषों के सहयोग से तैयार की जाती थी।

मनोरंजन हेतु आदिवासी समाज में प्राचीन काल में आखेट, मेले, हाट आदि आयोजित किये जाते थे। इनमें महिलाएं सज संवर कर पहुँचती अपनी जरूरत की चीजे खरीद कर लाती यहाँ पर महिलाएं अपने शरीर पर गोदना मंडवाती थी महिलाओं की स्थिति ठीक ठीक थी।

आदिवासी महिलाओं की वर्तमान स्थिति:—

वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी समाज की है। आदिवासी समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों के लगभग समतुल्य पायी जाती है। आदिवासी मुख्यत उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में पाये जाते हैं। भारत में प्रमुख आदिवासी समूह हैं— गौड़ा, मुंडा, भील, संथाल, बोड़ा, मीणा, उरांव, सहरिया, गरिसिया, डामोर, कथौड़ी, कंजर, साँसी आदि। दक्षिणी राजस्थान में भील, डामोर, मीणा, सहरिया, आदिवासी ज्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, सिरोहा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी आदि में निवास करते हैं।

राजस्थान की मीणा जनजाति में शिक्षा का अच्छा प्रभाव दिखायी देता है इसमें पुरुषों के साथ-2 महिलाएं भी निम्न से उच्च पदों पर आसीन हैं जिससे आदिवासी समाज की कुरतियाँ यहाँ कम नजर आती हैं।

परन्तु इनमें भी दहेज प्रथा आज पढे-लिखे समाज की गरिमा को धुमिल कर रही है।

कन्या जन्म को आज भी दुखी मन से स्वीकारा जाता है। इसके पीछे तत्कालिक कारण हैं— समाज में महिलाओं के साथ होने वाली निर्भया काण्ड जैसी दुर्घटनाएं, दहेज प्रथा और धार्मिक अनुष्ठानों में बेटे की महती भूमिका होना। बेटे का जन्म मतलब एक जिम्मेदारी का बोध। लोग जीवन पर्यन्त बेटे की जिम्मेदारी उठाने से बचने हेतु बेटे के जन्म को खुशी से स्वीकार नहीं पाते हैं, परन्तु धीरे धीरे पढी-लिखी पीढ़ी की सोच में काफी सकारात्मक परिवर्तन आया है, जो महिलाओं को बराबर का हक देने की वास्तविकता को स्वीकार रहा है।

दहेज – विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष दया वर पक्ष को की जाने वाली राशि व वस्तुएं रखवाली – एक कर जिसे भील सरदार अपने आस-पास के गाँवों से उनकी रक्षा के एवज में वसूलते थे।

दक्षिणी राजस्थान में महिलाओं की स्थिति :—

दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही आदि आदिवासी पहाड़ियों की घाटियों में, जंगलों में, दुर्गमस्थलों में निवास करते हैं। यहाँ कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बाँसवाड़ा एक ऐसा टापू बन जाता है जिसका देश के अन्य स्थलों से संचार कट जाता है। सड़क, बिजली, पानी, रेल आदि की गति और मंथर हो जाती है बाँसवाड़ा तो राजस्थान का एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ अभी भी रेल सेवाएं शुरू नहीं की जा सकी है। बाँसवाड़ा-डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरने के कारण सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है जिससे गर्मियों में यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क होती है। जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होती है।

आदिवासियों की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि यहाँ के आदिवासी भील मुख्यतः जंगलों में निवास करते थे। वनसंपदा, जमीन, नदियों झरनों आदि से इनकी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। इनके सरदारों से लोग इतना भय खाते थे। कि आस पास के गाँवों के लोग इन्हे ‘रखवाली’ नामक कर अदा करते थे। भील आदिवासी बड़े उमंग उत्साह के साथ अपने तीज त्योहारों को मनाते थे इनके देवी देवता भी सूर्य चन्द्रमा पेड़, नदियाँ आदि होते थे। जंगल से आदिवासियों की जरूरतें पूरी होती थी तो ये जंगलो को संरक्षित करने का कार्य भी बड़े अच्छे से करते थे। परन्तु जब देशी शासकों ने अंग्रेजों से सहायक संधियाँ 1818 में कर ली तो शासकों की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के जिम्मे आ गया था। अब महारावल को भील सरदारों की सैनिक सहयोग की

आवश्यकता नहीं रही ऐसे में उनकी पूछ नहीं रखी। रखवाली नामक कर भी प्राप्त नहीं होता था ऐसी स्थिति में ये भील सरदार आये दिन उपद्रव कर महारावल शासको व जनता को परेशान कर प्रसन्न होने लगे। तब 1867 में अंग्रेज सैन्य टुकड़ी ने मेवाड़ भील कौर के सहयोग से इनकी ताकत को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने इन्हें खेती कार्यों में लगाकर इनसे कर वसूलना प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों ने वन उत्पादों पर एकाधिकार जमाने हेतु महारावलो के साथ मिलकर वन नीतियाँ बनायी 'भारतीय का वन अधिनियम 1927' के आधार पर बनायी वनों का वर्गीकरण कर अच्छे लाभ के वनों से भीलों का बाहर खदेड़ा गया। उन्हें अपनी पूर्वजो की भूमि से अंग्रेजो की मारपीट के डर से विस्थापित होना पडा और आस पास के गाँव कस्बों में जाकर बस गए। यही से जीविकोपार्जन के अभाव में शुरू हुआ भीलों का 'मालिक से मजदूर' बनने का सफर।

अंग्रेजों की कठोर वन नीतियों के कारण सदियों से वनों पर आश्रित भील आदिवासी बेघर हो गये। अब अर्थोपार्जन हेतु उनकी महिलाओं को भी घर से बाहर पुरुषों के साथ जाने को मजबूर होना पडा। इससे पूर्व महिलाएं घर का काम, बच्चों व पशुधन का काम ही संभालती आयी थी। इनके पुरुष शिकार करने का कार्य किया करते थे। परन्तु बदली हुई परिस्थिति में आदिवासी भील अकुशल मजदूर सिद्ध हुए इन्हें इतनी दिहाड़ी भी नहीं मिलती कि उसमें में अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकें। ऐसे हालतों में महिलाओं को पुरुषों के साथ काम की खोज में शहरों की ओर मजबूरी वश पलायन करना पडा।

यहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता जिससे महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गयी।

आइए देखते हैं इनकी दयनीय स्थिति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं –

1 अशिक्षा:—जब भील आदिवासी वन नीतियों के कारण वनों पर आधारित जीविकोपार्जन से वंचित हुए थी तो उन्हें और दूसरा अच्छा कार्य इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो अनपढ निरक्षर अकुशल थे। ऐसी स्थिति में भील स्त्री पुरुष अत्याधिक ही कम पैसों में अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर हो गये। बाहरी दुनिया के सेठ साहूकार उनकी मजबूरी का फायदा उठा उनसे बेमेल कार्य करवाने लगे जिससे इन महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गयी।

2. **कुपोषण अल्पविकास**— कम मजदूरी से पोष्टिक भोजन की अनुपलब्धता प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल स्वास्थ्य के लिए भारी होता है जिससे शरीर का संतुलित विकास प्रभावित होता है। ऐसे में ये अक्सर लोग कुपोषित व अल्पविकसित ही रह जाते हैं।

3. **ऋणग्रस्तता**— आदिवासी महिलाएं हारी बीमारी में कुछ छोटा मोटा नया काम शुरू करने के लिए, तीज, त्यौहारों को मनाने हेतु सेठ साहूकारों से ऋण पर कुछ पैसे ले जाती हैं। परन्तु ये उधारी इनके लिए ऐसा जंजाल बन जाती है कि ये जल्द इस ऋण को चुकता नहीं कर पाते हैं। साहूकार इनसे ब्याज पर ब्याज लगाकर वसूलते हैं, बेगार करवाते हैं, कई बार बदले में महिलाओं की अस्मिता तक मांग लेते एक आदिवासी महिला सोचती है—

“बीहड़ में मांसाहारी जानवरों की तादात कम हुई है,

लेकिन जंगल के बाहर इनकी तादात बढ़ी है।

न जाने किस अबला का बदन नोच खायें।”

4. **बाल मजदूरी** —आदिवासी महिलाएं अपने मर्द के साथ दिहाड़ी पर जाती हैं तो उसमें भी उनकी जिन्दगी जैसे तैसे ही चल पाती है। ऐसे में थोड़े से पैसे के लालच में अपने छोटे बच्चों को स्कूल जाने की उम्र कम में लगा देते हैं।

5. **गरीबी आदिवासी** — आदिवासी महिलाएं कम दिहाड़ी व काम मिलने की अनिश्चित के दौर में वन उत्पादों को एकत्र कर सब्जी फल आदि कम मूल्य में बाजार में बेचने जाती हैं। ऐसे में आदिवासी अपनी जड़ों से कटने के बाद गरीबी के ऐसे दुष्चक्र में फंसे कि सदियों से उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।

गरीबी के चलते भी इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, महिलाओं का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। छोटी सी उम्र में ही उन्हें टी.बी., एडस, कैंसर, कुपोषण सिफलिस जैसी घातक बिमारियाँ इन्हें घेर लेती हैं और ये पैसे के अभाव व अशिक्षा के कारण झाड़ फूँककराने भोपाओं के पास जाती हैं। जिससे बीमारी अनियंत्रित स्थिति की ओर अग्रसर होती रहती हैं।

6. **अंधविश्वास**— अंधविश्वास के चलते आदिवासी महिलाएं हर रोग में महिलाएं छोटी बड़ी बीमारियों में भोपों से झाड़ फूँक करवाने जाती हैं कभी—कभी हार्मोनल डिबलेंस होने पर महिलाएं अलग तरीके से व्यवहार करने लगती हैं तो आदिवासी सोचने लगते हैं, इसमें उपरी शक्तियों (भूत—प्रेत) का असर है। ऐसा मानकर महिलाओं को शारीरिक मानसिक यातानाएं दी जाती हैं उनसे अलगव

रखा जाता है। ताकि भभूत आदि लगायी जाती है ताकि उपरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाए। अगर महिला ठीक हो जाती है तो समझा जाता है कि भोपा ने अच्छे से इलाज किया और मृत्यु हो जाती है तो समझा जाता है बहुत बुरी डाकन थी जो जिस शरीर में आयी उसे लेकर ही चली गयी।

7. वनों का वर्गीकरण : 'भारतीय वन अधिनियम 1927' के तहत वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था।

1. **आरक्षित वन** – इनमें मुनष्यों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
2. **रक्षित वन**– ऐसे वनों से आस पास के निवासी सूखी लकड़ियों उपयोग में ले सकते हैं।
3. **अवर्गीकृतवन** – ऐसे वन बहुत छितरे हाते हैं। इनमें आदिवासी अपने मवेशियों को चारा चरा सकते हैं इससे वनोत्पाद भी एकत्र कर सकते हैं।

ये वर्गीकरण आजादी के बाद भी जारी रहे भारतीय वन्यजीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 का उद्देश्य अवैध शिकार तस्करी अवैध व्यापार निमंत्रण हेतु लाया गया था। वनों से आदिवासी महिलाओं का भावनात्मक, रूप से सहजीवी संबंध रहा था। वनों से इन्हें आवास, घरेलू वस्तुओं के लिए कच्चा सामान जैसे बाँस, गोंद, लकड़ी, आदि मिलते थे। जूडी बूटियाँ, सजने संवरने के फूल पत्ते लताएं, पूजा, सामग्री नारियल, खाने के लिए कंद-मूल जैसे वनोत्पाद मिलते थे। अर्थोपार्जन हेतु ये महिलाएं यहाँ मिलने वालों फल सब्जी आदि को बेच कर जीवन यापन किया करती थी। परन्तु वन नीतियों ने इन्हें ऐसे अनेक लाभों से वंचित कर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया। ये वर्गीकरण अंग्रेजों ने अपने वाणिज्यिक संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए किया था। इनका उल्लंघन करने पर आदिवासियों को कठोर दण्ड दिया जाता था। ऐसे में बहुत से आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित होना पडा।

8. विस्थापन– वननीतियों के लागू होने के बाद से आदिवासी महिलाओं को अपने परिवार के साथ अपनी मूल भूमि से विस्थापित होना पडा। ये पहले भी विस्थापित होते रहे हैं परन्तु अब जबरन विस्थापित किया गया। आदिवासी विस्थापित होकर आस पास के गाँवों में कस्बों में आ गए तो फिर भी जो आदिवासी महिलाएं शहरों की ओर विस्थापित हुए तो उन्हें वहाँ अनेक प्रकार की

समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे बोली भाषा रहन-सहन, खान-पान, आदि की भिन्नता कि वजह से उन्हें काम आवास ढूँढने में समस्याओं का सामना करना पड़ा तो साथ ही इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला मुश्किल से ही मिल पाता। इन महिलाओं और उनके बच्चों को कई बार सार्वजनिक स्थलों पर अपनी भाषा, वेशभूषा के कारण हँसी का पात्र भी बनना पड़ता आदि।

9 मालिक मजदूर में संघर्ष:- आदिवासी महिला मजदूर को पुरुषों की तुलना में काफी कम पगार पर रखा जाता है इस हेतु कई बार ये महिलाएं अपने मालिक से गुहार लगाती भी परन्तु कम ही सफल हो पाती हैं। महिलाएं बच्चों की देखभाल व सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते कभी अवकाश लेती हैं तो उनकी पगार(मेहनताना) में कटौती कर दी जाती है। इस प्रकार दिहाड़ी पर जीवन यापन करने वाली इन महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती हैं।

10. विवाहेत्तर संबंध, यौन उत्पीडन- आदिवासी महिलाओं को वर चुनने की स्वतंत्रता होती है वर चुनते समय ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति 'दापा' ज्यादा देने में सक्षम हो उसी का चयन किया जाता है। विवाह के बाद ये महिलाएं घर के कार्यों को करने के अलावा बाहर कमाने के कार्यों में बराबर से अपने मर्द का साथ देती है। पति या सुसराल वालों द्वारा सताए जाने पर पति को छोड़कर दूसरे मर्द से विवाह कर जीवन जीने लगती हैं। ऐसे ही पुरुष भी घर में एक पत्नी होने के बावजूद दूसरी औरत से संबंध बना लेते हैं। ऐसी स्थिति समाज में संबंधों में स्थिरता कम रहती हैं। बच्चों का विकास भी इससे प्रभावित होता है। यौन संबंध दूसरे स्त्री पुरुषों से बनाने पर यौन रोग-एड्स सिफलिस जैसी घातक बीमारियाँ इन्हें बुरी तरह से परेशान करने लगती हैं।

11. विधवा परित्यागी महिलाओं की समस्या -आदिवासी समाज में पति परमेश्वर की अवधारणा नहीं है। इनके लिए विवाह संस्था एक समझौता मात्र है। शादी के बाद यदि दोनों या कोई एक रिश्ता रास नहीं आता है तो वह तलाक दे देता हैं महिला के भरण पोषण की राशि समाज पंचायतों में तय होती है। परन्तु समाज की पंचायतों के फैसले इन महिलाओं के हित में फैसले कम ही आते हैं इसलिए इन महिलाओं को परित्यागी महिलाओं के रूप में ही शेष जीवन जीना पड़ा है यदि महिलाएं युवा है तो उनको दुसरा जीवन साथी मिल जाता है परन्तु अधेड़ उम्र की महिला को तो उसे अकेले ही गुजर बसर करनी होती है। इस उम्र में उनके बच्चे भी उन्हें कम ही अपनाते हैं ऐसे में विधवा एवं परित्यागी महिलाओं की स्थिति अत्यंत सोचनीय हो जाती है। भावनात्मक रूप

से टूटी हुई, मानसिक अवसादों का शिकार हो कई बार अजीबों-गरीब हरकतें करने लगती हैं। समाज उन्हें डाकन समझ फिर अमानवीय व्यवहार करने लगता है।

12. सामाजिक कुरूपतिया – दापा प्रथा, बाल मजदूरी, बाल विवाह, मद्यपान की अधिकता, लिव इन रिलेशनशीप की मंजूरी आदि ने आदिवासी महिलासमाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पुरुष यहाँ पर महुआ से बनी शराब का अत्याधिक सेवन करते हैं ऐसे में किशोरावस्था में शराब के सेवन के साथ ही प्रेम जाल में पड़ जाते हैं लिव इन रिलेशनशीप में रहने लगते हैं और जल्द ही शादी व बच्चों के गृहस्थी फिर ऐसे भंवर जाल में फंस जाते हैं जिससे न निकलते बनता है न निभाते ही बन पाता है।

13. तीज त्यौहार, नृत्य— नृत्य गान आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। जिसे आज भी गरीब आदिवासी महिलाएं जीवंत किये हुई हैं ये अपनी परंपराओं का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं तीज त्यौहार पर नए वस्त्र आदि खरीदने में ख़ुब पैसा खर्च करते हैं। नृत्य गान करते समय जी भर कर मंदिरा का सेवन करते हैं भविष्य के लिए इनमें संचयी प्रवृत्ति ना होना भी इन्हें भविष्य में आने वाली अनेकों मुसिबतों को न्योता दे जाती है।

14. राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना— आदिवासी महिलाएं के पास समय, समझ, पैसा, जागृति का अभाव होता है, ऐसे में महिलाएं राजनीति से दूर रहती हैं उनके मुद्दों को उठाने वाला कोई भी नहीं होता है। जिससे विकासात्मक योजनाएं वस्तु स्थिति को छु ही नहीं पाती हैं और विकास भी नहीं हो पाता है।

15. मूलभूत सुविधाओं का अभाव— आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी अस्पताल, संचार साधनों की हालत अत्यंत खराब स्थिति में है। कारण एक तो भौगोलिक दृष्टि से बिखराव दूसरा समाज में जागरूकता का अभाव है। अस्पतालों की कमी, डॉक्टरों की कमी के कारण आज भी बहुत सारी आदिवासी महिलाएं घरों पर ही प्रसव करवाती हैं जिससे मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर को कम कर पाना एक चुनौती बनी हुई है।

16. सरकार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप— इनके द्वारा जो भी कार्य किये गये हैं वो वास्तविक धरातल की वस्तुस्थिति को देखकर कम हैं। ऐसे में उनकी क्रियांविति व महिला जागरूकता के अभाव में संभव नहीं हैं।

बेमेल कार्य— एक ही व्यक्ति से भिन्न-भिन्न कार्य करवाना जैसे कभी साफ सफाई का तो कभी स्वयं की मसाज, धोबी आदि का

आदिवासी महिलाओं की समस्या समाधान हेतु उपाय

पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1963 में वनस्थली विधानसभा में भाषण देते हुए कहा था कि—“लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है।” इस प्रकार शिक्षा की महत्ता स्वयं सिद्ध है आदिवासी महिलाओं को शिक्षित करने हेतु निम्न उपाय अपनाए जाने चाहिए —

1. शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो ।
2. वर्णमाला उनकी भाषा में विकसित की जाये ।
3. पाठ्यक्रमों में आदिवासियों का इतिहास शामिल हो ।
4. पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी के परम्परागत ज्ञान को सम्मिलित किया जाये ।
5. कौशल युक्त रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था हो ।
6. बाल मजदुरी को कम करने हेतु बालिकाओं को शिक्षा के साथ बाल मजदुरी के मूल्य के समतुल्य कुछ राशि या वस्तुएं प्रदान की जाये ताकि वो मजदुरी के लालच में स्कूल बीच में ना छोड़े ।
7. ऐतिहासिक काल से अब तक आदिवासी नेतृत्व कर्ता महिला पुरुषों की जीवनी प्रोत्साहन हेतु पाठ्यक्रम में शामिल हो ।
8. किशोरावस्था में शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलावों की जानकारी उचित समय पर विधार्थियों को दी जायें ।
9. रोजगार में आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर उनकी ही नियुक्ति की जानी चाहिए ।
10. शिक्षा प्रोत्साहन हेतु दी छात्रवृत्तियों का लाभ ज्यादा से ज्यादा आदिवासी छात्राओं को मिलना चाहिए आदि ।
11. गरीबी निवारण हेतु वन उत्पादों का गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण और उसी आधार पर उनको उचित मूल्य भी मिलना चाहिए ।

12. स्थानीय स्तर पर आदिवासी महिलाओं को ब्यूटी पार्लर सिलाई मशीन, कम्प्यूटर टाईपिंग, हैण्डक्राफ्ट, पापड़ बनाना फ्रूट जैम बनाना, पैकिंग कार्य आचार बनाना डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना आदि का प्रशिक्षण और मार्केटिंग की व्यवस्था व्यापक स्तर पर हो।

13. भील महिलाओं में संचयी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु अल्प बचत योजनाओं में निवेश हेतु प्रोत्साहन देना।

14. यदि ब्याज लेना भी पड़े तो अपने पास लिखित रूप में साक्ष्य रखने चाहिए। ताकि लोगों के शोषण चक्र में फंसने से बच सकें।

15. आंगनवाड़ी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र में शिक्षा के साथ पोष्टिक भोजन वितरण सैनट्री आईरन टेबलेट वितरण परिवार नियोजन का कार्य जिम्मेदारी पूर्वक किया जाना चाहिए साथ ही महिलाओं को आईरन सप्लीमेंट्री का लाभ उठा एनिमिया से बचना चाहिए।

स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनवाड़ीयों पर महिलाओं परिवार नियोजन व को यौन संबंधी बीमारियों से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपयो के बारे में हेल्थ वर्कर्स को बिना झिझक के खुल कर आदिवासी महिलाओं को बताना चाहिए।

16. महिलाओं को जहाँ तक संभव हो प्रसव अस्पतालों में ही करवाना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार की हिदायत को अपना चाहिए।

17. महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाने हेतु समय समय पर महिला हेल्थ केयर कैम्पो का आयोजन किया जाना चाहिए। जिसमें आदिवासी ही नहीं सभी महिलाओं को जागकर हेल्थ केयर सुविधाओं से लाभांवित होना चाहिए।

18. डिस्पेंसरी सरकारी अस्पतालों की शाखाए का आदिवासी क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाना चाहिए। डाक्टर्स की संख्या बढ़ायी जाए किशोरियों को नर्स डाक्टर आदि का प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाता चाहिए जिससे आदिवासी महिलाए खुलकर उनके समक्ष अपनी समस्याए रख समाधान पा सकें।

19. अंधविश्वास को शिक्षा तार्किक ज्ञान के आधार पर ही दूर किया जा सकता है।

20. कृषि को लाभकारी सौदा बनाने हेतु आदिवासियों को परंपरागत कृषि ज्ञान के साथ आधुनिक कृषि ज्ञान व उपकरण खाद्य बीजों की विस्तृत स्तर पर जानकारी दी जानी चाहिए।

21. ग्रीन हाउस स्थापित किये जाने चाहिए, कम्पोज खाद्य बनाने की तकनीक जैविक कृषि और जैविक फल सब्जियां को बोए जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
22. आदिवासी महिलाएं जब काम पर जाए तो उनके बच्चों की देखभाल हेतु पालन गृह की व्यवस्था की जाए।
23. मद्य निषेध के नुकसानों से आदिवासियों को अवगत करना।
24. महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और अपने मुद्दों को उठाना चाहिए।
25. सरकार को आदिवासी महिलाओं के लिए नीति निर्माण करते समय उस क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति व उनकी वर्तमान स्थिति का ध्यान से अवलोक करके ही योजनाएं बनानी चाहिए।
26. महिला नीतियों की क्रियाविती हेतु महिलाओं को ही वोलन्टरी बनाकर वस्तुतः स्थिति से अवगत होना चाहिए।
27. आदिवासीयों को औषधिय ज्ञान का उपयोग हमें आधुनिक काल में बिमारियों के किफायती इलाज में करना चाहिए।
28. यदि नेतृत्वकर्ता दृढइच्छा शाक्ति के साथ सरकारी योजनाओं को उच्च प्रशासनिक पदों से निम्न कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए तो आदिवासी महिलाएं भी विकास की मुख्य धारा में जुड नए मुकाम हांसिल करेगी।

आदिवासी महिलाओं की सभी परेशानियों की जड़ अशिक्षा है इसलिए आदिवासियों में शिक्षा की अलख जगाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए इस संदर्भ में रहिमान जी का दोहा सार्थक सिद्ध होता है

“एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय
रहिमन मूलहि सीचिबो फूले फैले अघाय।”

सार :- कभी स्वतंत्र और आबाद कही जाने वाली अधिकतर आदिवासी महिलाएं वर्तमान में अत्यंत दयनीय जीवन जीने का विवश हैं, आखिर क्यों? जबकि देश को आजाद हुए लम्बा समय हो गया

है। तीज-त्यौहार, हाट और मेलों के अवसर पर अवश्य ही ये महिलाएं सज-सँवर कर, नाच-गान कर जीवन जीती नजर आती हैं।

परन्तु अधिकांश समय अशिक्षा, गरीब महिलाएं मजदूरी कर, बेमेल कार्य कर जीवन जीने को विवश हैं ये आज भी मूलभूत सुविधाओं की मौहताज हैं। नेतृत्व द्वारा दृढइच्छा शक्ति द्वारा सरकारी योजनाओं का युद्ध स्तर पर क्रियांवयन से ही स्थिति को सुधारा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डूंगरपुर का इतिहास:-गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पृ. 165, 166
2. राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास :-डॉ. गोपीनाथ शर्मा, पृ. 90
3. समकालीन कथा सहित्य और आदिवासी महिला की अस्मिता :- यास्मिन अख्तर सिद्धकी, पृ.185, 193
4. आदिवासी अर्थ परिभाषा स्वास्थ्य और व्यक्ति:-डॉ. पंडित बन्ने पृ., 706,107
5. Social Aspects of Tribal literature :- Dr. Mahipal Singh Rao Pg. 149
6. बड़े बुजुर्गों के अनुभव
7. आदिवासी विकास से विस्थापन :- संपादक डॉ रमणीका गुप्ता
8. प्रत्यक्षदर्शी